

**ARXIV HUJJATLARINING SAQLASHINI TA'MINLASH BO'YICHA
UMUMIY TA'LABLAR VA RAQAMLI ARXIV TIZIMLARIDA ULARNI
MUHOFAZA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

Ravshanova Marjona Karimovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

E-mail: marjonaravshanova890@gmail.com

Tel:+998955572511

Annotatsiya: *Mazkur maqolada arxiv hujjatlarining saqlanishini ta'minlash bo'yicha umumiy talablar, ularni muhofaza qilishning tashkiliy-huquqiy hamda texnik asoslari tahlil qilingan. Arxiv hujjatlarining tarixiy, huquqiy va ilmiy ahamiyati yoritilib, ularni uzoq muddat saqlash uchun zarur bo'lgan me'yoriy sharoitlar, yong'in xavfsizligi, harorat va namlik rejimlari hamda qo'riqlash choralarning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, hujjatlar qimmatligini ekspertiza qilish tartibi va elektron arxiv tizimlarida hujjatlarni raqamlashtirish jarayonining o'ziga xos jihatlari tahlil etilgan.*

Annotation: *This article analyzes the general requirements for ensuring the preservation of archival documents, as well as the organizational, legal, and technical foundations of their protection. The historical, legal, and scientific significance of archival documents is highlighted, and the importance of regulatory conditions necessary for their long-term preservation, including fire safety measures, temperature and humidity control, and security arrangements, is discussed. Furthermore, the procedure for conducting the appraisal of document value and the specific features of the digitization process within electronic archival systems are examined.*

Аннотация: *В данной статье проанализированы общие требования к обеспечению сохранности архивных документов, а также организационно-правовые и технические основы их защиты. Освещены историческое, правовое и научное значение архивных документов, раскрыта важность нормативных условий, необходимых для их долговременного хранения, включая меры пожарной безопасности, соблюдение температурно-влажностного режима и организацию охраны. Кроме того, рассмотрены порядок проведения экспертизы ценности документов и особенности процесса их оцифровки в электронных архивных системах.*

Kalit soʻzlari: *arxiv hujjatlari, arxivshunoslik, hujjatshunoslik, hujjatlarni saqlash, hujjatlarni muhofaza qilish, arxiv xavfsizligi, elektron arxiv, raqamlashtirish, hujjatlar ekspertizasi, axborot resurslari, saqlash sharoitlari, arxiv tizimi.*

Keywords: *archival documents, archival science, records management, document preservation, document protection, archival security, electronic archive, digitization, document appraisal, information resources, storage conditions, archival system.*

Ключевые слова: *архивные документы, архивоведение, документоведение, хранение документов, защита документов, архивная безопасность, электронный архив, оцифровка, экспертиза ценности документов, информационные ресурсы, условия хранения, архивная система.*

Kirish: Arxiv hujjatlari har bir davlat va tashkilot faoliyatining muhim axborot manbasi hisoblanadi. Ular tarixiy, huquqiy, iqtisodiy va ilmiy ahamiyatga ega boʻlib, jamiyat rivojlanishida muhim rol oʻynaydi. Shu sababli ularni toʻgʻri saqlash va himoya qilish dolzarb masalalardan biridir. Arxiv hujjatlarining saqlanishini taʼminlash nafaqat ularni fizik jihatdan asrash, balki axborotning toʻliqligi, ishonchliligi va foydalanishga qulayligini ham taʼminlashni anglatadi. Zamonaviy sharoitda bu jarayon elektron tizimlar va xalqaro standartlar asosida amalga oshirilmoqda¹

Arxiv hujjatlarini saqlashning ahamiyati shuki, arxiv hujjatlari davlat boshqaruvi, tarixiy tadqiqotlar va huquqiy jarayonlarda muhim dalil sifatida xizmat qiladi. Ularning yoʻqolishi yoki buzilishi katta axborot yoʻqotilishiga olib keladi. Shu sababli ularni saqlash qatʼiy talablar asosida amalga oshiriladi, toʻgʻri tashkil etish, yoʻqolishi va oʻgʻirlanishini bartaraf etuvchi, shuningdek ularning normal fizik holatini saqlab turuvchi tadbirlar kompleksi orqali taʼminlanadi. Arxiv hujjatlarini saqlashning meʼyoriy sharoitlari quyidagilar asosidataʼminlanadi:

- arxivlarga mos bino va xonalar ajratish;

- arxiv binolari va xonalarida maqbul (meʼyoriy) yongʻinga qarshi qoʻriqlash;

¹ I.A Alimov. Arxivshunoslik. "Tafakkur Boʻstoni" –Toshkent: 2015

- harorat va namlik, yorug'lik, sanitariya-gigienik sharoitlar yaratish;
- arxiv hujjatlarini saqlash va joyini o'zgartirish uchun maxsus vositalarni (jovonlar, shkaflar, seyflar, qutilar, papkalar va boshqalarni) qo'llanish yo'li bilan amalga oshiriladi²

Asosiy qism: Arxiv joylashgan bino, arxiv saqlovxonalaridagi yong'inga qarshi rejim O'zbekiston Respublikasining yong'in xavfsizligiga oid tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlari bilan tartibga solinadi. Arxivni qo'riqlash tartibi muhandis-texnik mustahkamligini ta'minlash, arxiv binosini (xonasini) signalizatsiya vositalari bilan jihozlash, xonalarni muhrlash, xizmat xonalarining kalitlarini saqlashni ta'minlash bo'yicha kompleks choralar orqali amalga oshiriladi. Havo almashinish tizimlari bilan jihozlangan qog'oz asosidagi arxiv hujjatlari saqlanadigan arxiv saqlovxonalarida me'yordagi harorat va namlik ta'minlanadi: harorat 17 — 19 °C havoning nisbiy namligi 50 — 55% bo'lish kerak. Nazorat-o'lchash asboblarning ko'rsatkichi, shuningdek asboblarning ko'rsatkichlarining to'g'riligini tekshirish va ularning buzilish holati aniqlanganda harorat-namlik rejimini me'yorashtirish bo'yicha ko'rilgan choralar ham maxsus ro'yxatga olish jurnallarida qayd etiladi³

Arxiv binosi hujjatlarini saqlash, qayta ishlash, ulardan foydalanish bo'yicha belgilangan va ma'muriy-xo'jalik, texnik, maishiy xarakterdagi vazifalarni bajarishga mo'jallangan, xonalarni oqilona joylashtirish talablariga mos asosiy va yordamchi xonalar kompleksidan iborat bo'ladi. Asosiy turdagi xonalarning tarkibi, joylashuvi, jihozlanishi arxiv hujjatlarining ular bilan ishlashning barcha uchastkalarida saqlanishini, ishlar texnologiyasi talablariga rioya qilish, mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik texnikasi va ishlab chiqarish sanitariyasi, shuningdek arxiv tarkibiy bo'linmalarining o'zaro oqilona hamkorligini ta'minlashi lozim⁴

Tarixiy, ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan axborot resurslari O'zbekiston Respublikasi MAFga tegishli bo'lib, doimo (muddatsiz) saqlanishi lozim. Tashkilotning Markaziy Ekspert komissiyasi yoki Ekspert komissiyasi axborot resurslarining qimmatlilik ekspertizasini ularni

² S.A. Toshtimerova, M.A. Darmonova, J.N. Abduraxmonova. Arxivshunoslik. "City of book" nashriyoti-Toshkent: 2023

³ To'xtayev N. Hujjatshunoslik va arxivshunoslik asoslari. "Yangi asr avlodi" – Toshkent:2019

⁴ B. Ahmedov, A. Qosimov. Arxivshunoslik. "Fan va texnologiya" – Toshkent:2018

yaratish davrida o'tkazadi. Axborot resurslarining qimmatini ekspertiza qilish quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- axborot resurslarining saqlash muddatlarini aniqlash;
- axborot resurslari orasidan doimiy saqlanishi lozim bo'lgan toifalarini ajratib olish;
- axborot resurslaridan o'chirilayotgan ma'lumot yangilanish jarayonida amaliy yoki ilmiy-tarixiy qimmatlikka egaligini belgilash;
- amaliy yoki ilmiy-tarixiy qimmatlikka ega bo'lgan o'chirilayotgan ma'lumotning saqlanishini ta'minlash.

Hujjatlarning qimmatliligini aniqlash ekspertizasi saqlash uchun tanlab olish

maqsadida hujjatlar yoki arxiv hujjatlarining qimmatliligini belgilashni o'z ichiga oladi. Hujjatlarning qimmatliligini aniqlash ekspertizasini o'tkazish tartibi "O'zarxiv" agentligi tomonidan belgilanadi. Ularning saqlash muddatini aniqlash va davlat arxivida saqlash uchun tanlab olishdir. Davlat arxivlarida, jumladan, elektron arxivlarda saqlash uchun ilmiy, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan va kelajakda tarixchilar tomonidan tarixiy asarlar yozish uchun foydalaniladigan hujjatlar tanlab olinadi. Hujjatlar ekspertizasini tashkil qilish va saqlash jarayoni dastlab XIV-XVIII asrlarda boshlangan. Ushbu jarayonlarning jadal suratda rivojlanishi XIX asrga to'g'ri kelsa, to'liq shakllangan davri XX asrni o'z ichiga oladi. Zamonaviy hujjatlar qimmatligi zamonaviy ekspertizasi saqlash qoidasiga ko'ra normativ-metodik yo'riqnomalar asosida yuritiladi⁵

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida hujjatshunoslik va arxivshunoslik sohalari butunlay yangi bosqichga ko'tarildi. Hozirgi davrda dunyo miqyosida Arxiv hujjatlarni saqlash, tizimlashtirish va ulardan foydalanish jarayonlari tobora elektron shaklga o'tmoqda. An'anaviy qog'oz arxivlar asta-sekin raqamli arxiv tizimlari bilan almashinib, ma'lumotlarni yanada ishonchli, qulay va uzoq muddatli saqlash imkonini bermoqda. Bu jarayonning asosiy maqsadi – tarixiy, huquqiy, ma'muriy va ilmiy qiymatga ega bo'lgan hujjatlarni raqamli muhitda saqlash, ularni yo'qolish yoki buzilishdan himoya qilish, foydalanuvchilar uchun esa ularga tezkor kirish va ishlatish imkoniyatini yaratishdan iboratdir. Raqamlashtirish jarayoni hujjatlarning axborot qiymatini saqlab qolish, ularni tahlil qilish va izlashni soddalashtirish orqali arxiv ishini samarali boshqarish imkonini beradi. Arxiv hujjatlarini

⁵ Z. Rahmonqulova. Raqamli manbalar va elektron arxiv asoslari. – Toshkent:2023

raqamli shaklga o'tkazish tizimi nafaqat saqlash sifatini oshiradi, balki foydalanuvchilar uchun qulay qidiruv va tahlil muhitini yaratadi. Bunday tizimlar zamonaviy dasturiy vositalar, metama'lumotlar bazalari va elektron saqlash formatlari yordamida tashkil etilib, hujjatlarni tez topish va tahlil qilish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Shuningdek, raqamlashtirish ishlari davlat boshqaruvi, ilmiy tadqiqotlar, ta'lim jarayoni va madaniy merosni asrab-avaylashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon natijasida yaratilayotgan elektron arxivlar mamlakatning tarixiy xotirasini saqlash, milliy madaniy boyliklarni kelajak avlodlarga yetkazish hamda xalqaro axborot almashuvini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi⁶

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, arxiv hujjatlarining saqlanishini ta'minlash davlat va jamiyatning tarixiy xotirasini asrash, fuqarolarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish hamda ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. Arxiv hujjatlarini saqlash jarayonida me'yoriy harorat va namlik rejimlariga rioya etish, yong'in va qo'riqlash xavfsizligini ta'minlash, hujjatlarni maxsus saqlash vositalaridan foydalanish hamda ularning qimmatligini ekspertiza qilish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi elektron arxiv tizimlarini rivojlantirishga xizmat qilib, hujjatlarning uzoq muddatli saqlanishi, tezkor qidirilishi va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Kelgusida arxiv ishini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish va axborot xavfsizligini mustahkamlash arxiv sohasi oldidagi ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A Alimov. Arxivshunoslik. "Tafakkur Bo'stoni" -Toshkent: 2015
2. S.A Toshtimerova, M.A Darmonova, J.N Abduraxmonova. Arxivshunoslik. "City of book" nashriyoti-Toshkent: 2023
3. To'xtayev N. Hujjatshunoslik va arxivshunoslik asoslari. "Yangi asr avlodi" - Toshkent:2019
4. B. Ahmedov, A. Qosimov. Arxivshunoslik. "Fan va texnologiya" - Toshkent:2018
5. Z. Rahmonqulova. Raqamli manbalar va electron arxiv asoslari. - Toshkent:2023

⁶ A.D Yusupbayevich. Arxiv hujjatlari turlari va ularning raqamlashtirish jarayoni.- Alfraganis University 2025

FRANCE

International Conference on Contemporary Research

ICCR-2026

FRANCE

6. A.D Yusupbayevich. Arxiv hujjatlari turlari va ularning raqamlashtirish jarayoni.- Alfraganus University:2025

